

Exercícios de mobilidade na prevenção de lesões em jogadores de futebol de campo

Mobility exercises in the prevention of injuries in field football players

Auriney Belém de Menezes¹

Gileno da Silva Ferreira²

Joaquim Albuquerque Viana³

Alessandra Bárbara César de Freitas BoaAventura⁴

Rodrigo Mendonça Teixeira⁵

DOI: [10.5281/zenodo.10215245](https://doi.org/10.5281/zenodo.10215245)

Envio: 16/ 11 /2023

Aceite: 28/ 11 /2023

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar quais os benefícios dos exercícios de mobilidade na prevenção de lesões em jogadores de futebol. Metodologia: Para tal propósito, realizou-se uma revisão de literatura integrativa com característica exploratória. O estudo iniciou-se com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 1997 a 2023. Resultados e discussões: foram selecionados 10 artigos para produzir a análise. A pesquisa demonstrou que os exercícios de mobilidade durante a preparação dos jogadores, podem evitar o risco de lesões. Conclusão: A presente pesquisa contribuiu para que a sociedade esportiva possa utilizar os exercícios de mobilidade na preparação física de seus atletas, fortalecendo assim a musculatura dos jogadores, evitando o risco de lesões.

Palavras-chave: Exercícios de mobilidade; prevenção; lesões; jogadores de futebol.

¹Graduando em Educação física do Centro Universitário do Norte-UNINORTE, E-MAIL: aurymenezes@hotmail.com

²Graduando em Educação física do Centro Universitário do Norte-UNINORTE, E-MAIL: gsferreira1974@gmail.com

³Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG) Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo UNINORTE. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-MAIL: joaquimaviana@gmail.com.

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnologia (IFAM/Manaus). Graduada no curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM/2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-MAIL: babyventura@gmail.com.

⁵Mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, na área de concentração: Biodinâmica do Desempenho Humano. Graduado em Educação Física Bacharelado pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. E-MAIL: rodrigomendon@hotmail.com.

ABSTRACT: The main objective of this research is to analyze the benefits of mobility exercises in preventing injuries in football players. Methodology: For this purpose, an integrative literature review with an exploratory nature was carried out. The study began with a preliminary reading of articles related to the topic that were researched on the Scielo and Google Scholar search platforms that were published between 1997 and 2023. Results and discussions: 10 articles were selected to produce the analysis. Research has shown that mobility exercises during player preparation can prevent the risk of injury. Conclusion: This research contributed to the sports society being able to use mobility exercises in the physical preparation of their athletes, thus strengthening the players' muscles, avoiding the risk of injuries.

Keywords: Mobility exercises; prevention; injuries; soccer players.

1. INTRODUÇÃO

O Futebol de campo é um dos esportes mais populares e cometido em praticamente todos os países do planeta, e sendo que no Brasil é o esporte mais popular, visto por muitos como uma religião (Giovane,2021). Ao se praticar o futebol, têm-se inúmeros benefícios, sejam de natureza física e mental. Contudo, por ser um esporte de intenso contato os quais podem ocorrer inúmeras lesões. Além de inúmeros fatores que contribuem para ocasionar lesões como: alta intensidade nos treinos que exige muito do atleta, gramados ruins e número de jogos, segundo (Fernandes,2011).

De acordo com a FIFA, 260 milhões de atletas praticam futebol de campo, sendo que 200 mil atletas são jogadores profissionais, conforme (Diogo Cristiano Netto,2017). O Brasil possui o maior número de clubes profissionais, segundo (Giovane,2021). Para (Gantus e Assumpção,2002) a prática do esporte aumenta a possibilidade de lesões, tanto nos treinamentos quanto nos jogos.

O calendário do futebol com uma sequência apertada de jogos e treinamentos, junto as condições inadequadas dos gramados brasileiros, exige que os jogadores disponham das suas capacidades físicas ao extremo, aumentando a exposição as lesões, já que no futebol moderno é exigido que esses jogadores desempenhem funções que combinem, resistência, velocidade, flexibilidade, agilidade e força, sendo que esses atletas são constantemente levados ao seu máximo do limite físico, segundo (Giovane,2021).

O futebol de hoje exige um jogador forte, rápido e que consiga vencer as resistências, suportar uma intensa carga e ao mesmo tempo ter pouca fadiga durante os jogos. Ainda que tantas mudanças no estilo do futebol, o número de atletas aumentou e trouxe também um aumento no número de lesões, como dores, traumas, entorses e lesões por causa de carga excessiva de treinamento ou competições (*overtraining*), (aponta *Fernandes,2011*).

Silva et al., (2007) afirma que os músculos dos membros inferiores é o local de maior incidência de contusões. Fazem movimentos rotacionais exageradamente e correm distâncias maiores na velocidade de intensidade submáxima, se expondo mais ao risco de lesões segundo afirma segundo Gould apud Leite e Neto (2003). Estudos recentes têm avaliado a recorrência de contusões em jogadores de futebol de campo durante uma temporada, e têm classificado essas lesões quanto a sua localização, tipo e gravidade segundo (Rodrigo Ruivo,2018).

A prevenção de contusões no futebol visa evitar ou minimizar disfunções que afetem o jogador durante as partidas. De forma secundária, a prevenção também pode impedir a instalação de sequelas provenientes de uma disfunção preexistente, e assim assegurar a manutenção da performance e a participação do atleta no jogo, segundo (Diogo Cristiano Netto,2017).

A implementação de exercícios específicos durante a preparação dos jogos, tanto antes como depois das partidas, pode diminuir o grande número de contusões, com isso melhorar o rendimento do jogador e minimizar o ônus para o clube. Treino de agachamentos unilaterais, afundo e agachamento, tesouras laterais, skipping de calcanhares, pliometria e de equilíbrio são alguns de muitos outros exercícios que farão parte do estudo e que podem ajudar no combate das temíveis lesões em jogadores de futebol.

A intenção central do estudo que foi realizado, prende-se assim, com a identificação de uma eventual relação entre a preparação dos atletas com treinos específicos para cada músculo dos membros inferiores, local de maior incidência de lesões em jogadores de futebol de campo.

Esta pesquisa tem o objetivo de demonstrar a importância dos exercícios de mobilidade em jogadores de futebol, buscando incluir os treinamentos durante a pré-temporada e ao longo das competições, visando a redução de lesões.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem integrativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de demonstrar a importância dos exercícios de mobilidade em jogadores de futebol, visando a redução de lesões.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 2007 a 2023, em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa Atletas; Futebol de Campo; Músculos dos membros inferiores; Prevenção de lesões; Implementação de exercícios de mobilidade. Assim, realizamos a seleção de 37 artigos em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa.

Sendo assim, como categoria final trouxemos a análise de 10 artigos analisados, estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à inserção de exercícios de mobilidade para minimização de lesões musculares em jogadores de futebol. Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto.

O itinerário metodológico está descrito na figura 1, a qual ilustra o fluxograma o percurso para se chegar ao resultado da pesquisa.

Figura1- Fluxograma da busca e seleção dos artigos incluídos na revisão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na busca inicial nas bases de dados consultadas foram encontrados 37 artigos. Após a utilização dos critérios de exclusão e inclusão, foram selecionados e incluídos 10 artigos para o estudo da presente pesquisa.

Estes artigos foram selecionados por temas, organizados e resumidos de forma simplificada na tabela 1. Onde apresentam-se os principais achados sobre as principais lesões em jogadores de futebol e a prevenção com aplicação de exercícios de mobilidade.

Tabela 1- Principais achados sobre exercícios de mobilidade na prevenção de lesões.

AUTOR, ANO	MÉTODO	PROCEDIMENTO	RESULTADO
Almeida et al., (2013)	Pesquisa realizada por meio de verificação de ocorrência de lesões, através dos prontuários de 27 jogadores.	Análise estatística dos dados, utilizando o Software BioEstat 5.0.	Da amostra estudada 15(55,6%) apresentaram lesões musculoesqueléticas e 12(44,4%) não apresentaram lesões.
Approbato Selistre et al., (2009)	Estudo epidemiológico analítico. Foram acompanhadas 51 equipes de futebol, totalizando 1.122 atletas com idade entre 16 e 20 anos.	Realizou-se acompanhamento de todas as partidas, fazendo o registro de todas as lesões e caracterizando-as de acordo com perfil e posição anatômica.	As lesões musculares são as mais recorrentes, e a posição de meio de campo é a que mais apresentou jogadores lesionados.
Rafaelle Catharine (2015)	Programa de exercícios de equilíbrio, força, core e mobilidade	Jogadores foram divididos em grupo de 4, e cada atleta passou por 4 estação de exercícios de mobilidade e equilíbrio.	Exercícios indicaram eficácia na redução da incidência de lesões em membros inferiores.
Mota et al., (2010)	Participação de 13 atletas com idade de 18 anos e 20anos em treinamento semanal.	Treinamento de força duas vezes por semana em regime de 3 series de 30 a 50 segundos cada, com pausa de 1 minuto.	Trabalho simples de força resistente realizados antes dos jogos diminuem o risco de lesões.
Silveira Pimenta et al., (2022)	Treino core e do pliométrico sobre o equilíbrio dinâmico de jogadores de futebol.	Treinamentos de core e pliométrico por oito semanas (2 sessões por semana).	Os programas de treinamento mostraram-se eficazes como treino para prevenção de lesões de isquiotibiais.
José Victor (2021)	Estudo realizado com atletas sub 15 e 17.	Teste de salto vertical e horizontal durante 4 semanas.	Verificou-se que o treinamento pode beneficiar os atletas com força, velocidade e resistência muscular.
Drielly Resende (2022)	Exercícios de força, pliométrica e equilíbrio	Exercícios de corrida compreendendo drible e corte em alta velocidade como correr no campo (2 voltas), correr delimitando (2 voltas) e correr fazendo drible e corte (2 voltas)	Treinamento se mostrou eficaz quando utilizado de forma específica.

Giovane Guerra (2021)	Participação de 11 profissionais que atuam na preparação física de jogadores de futebol.	Dados coletados através de fichas eletrônicas dos atletas.	Contatou-se que os exercícios de mobilidade foram os mais indicados para prevenção de lesões.
Gabriel Guerra (2023)	Programa de exercícios aplicado na prevenção de lesão.	Treinamento de força, equilíbrio, core e mobilidade.	Exercícios combinados de forma estruturada diminuem o risco de lesões nos atletas.
Rodrigo Ruivo; Valter Pinheiro; Jorge Ruivo (2018)	Estratégias preventivas para garantir segurança e saúde dos atletas.	Treinamento do core, equilíbrio e pliométrico.	Adoção das estratégias apresentadas podem reduzir o risco das lesões musculares.

Fonte: Produzido pelo autor

Conforme os achados na tabela 1, os índices de lesões que acometem os jogadores de futebol ocorrem mais nas partes inferiores, são lesões do tipo musculares, seguida de torções e luxações. Percebe-se que os exercícios de mobilidade aplicado de forma contínua, assegura uma boa resistência na musculatura, contribuindo assim para uma melhor performance dos atletas (Almeida et al., 2013; Approbato Selistre et al., 2009; Rafaele Catharine, 2015; Mota et al., 2010; Silveira Pimenta et al., 2022; José Victor, 2021; Drielly Resende, 2022; Giovane Guerra, 2021; Gabriel Guerra, 2023; Rodrigo Ruivo; Valter Pinheiro; Jorge Ruivo, 2018).

Segundo Approbato Selistre et al. (2009) o estudo de 51 equipes de futebol composta por 22 jogadores por equipe do campeonato regional da cidade de Sertãozinho-SP possibilitou a verificação dos tipos de lesões, local anatômico e posição do jogador que mais sofriam com as lesões. Sendo as partes inferiores que mais sofriam lesões do tipo musculares, seguida de entorses, contusões e luxações. As posições mais acometidas por lesões foram: meio-campo seguida pela lateral, atacantes e defensores.

Por sua vez Almeida et al. (2013) afirma que a análise de 27 atletas do clube do Remo-PA, durante todo o campeonato paraense de 2010, mostrou que os jogadores com a faixa etária de 29 e 33 anos foram as que mais sofriam com as lesões, estudo esse feito através de análises estatísticas pelo software BioEstat 5.0, o qual apresentou o índice de 0,026, considerado significativo, pois teve correlação entre a idade e a posição dentro de campo do jogador. Considerando essa relação de idade e posição do jogador, a posição mais acometida por lesão é a de meio-campo, e os maiores índices encontrados são contratura e contusão nas partes inferiores do atleta, sendo lesões musculoesqueléticas as principais causadoras de baixa dos atletas.

Conforme o exposto acima, os índices de lesões e a parte anatômica de ocorrência, podem ser mais bem estudadas com o máximo de cuidado e atenção para os exercícios

que venham a melhorar e diminuir o número de jogadores lesionados, de acordo com Rafaelle Catharine (2015) que proporcionou programas de exercícios de equilíbrio, força, core e mobilidade. Sua intervenção consiste em dividir em grupo de 4 jogadores cada, e cada atleta passando por uma estação de exercícios. Exercícios (equilíbrio; força; core, mobilidade) esses realizado em dupla com uso de apenas uma das pernas em contato com o chão durante 30 segundos, durante os treinos diários. Isso possibilitou ao jogador mais equilíbrio, resistência e mobilidade dentro de campo. Esse trabalho específico de exercícios indicou eficácia na redução da incidência de lesões em membros inferiores.

Para José Victor (2021) durante uma partida de futebol, diferentes movimentos são executados com alta intensidade e isso tem causado inúmeras lesões em jogadores, pois as musculaturas desses atletas necessitam de trabalhos específicos de fortalecimento. Com isso o estudo com atletas do sub 15 e sub 17 possibilitou desenvolver exercícios de mobilidade como salto vertical e horizontal e os exercícios pliométricos manejados de acordo com a intensidade, volume, frequência e o tempo de pausa entre estímulo e as series. Verificou-se que os treinamentos podem beneficiar os atletas com força, velocidade e resistência muscular, prevenindo assim a ocorrência de lesões.

De acordo com Mota et al. (2010) estudos feitos com atletas com idades entre 18 e 20 anos de idade, os quais frequentavam os treinamentos regularmente (5 vezes por semana), foram escolhidos para fazerem os trabalhos específicos de proprioceptivo e força resistida. Com atletas descansados e 2 vezes por semana no processo de aquecimento antes dos coletivos os atletas realizam exercícios andando para frente e para trás e para ambos os lados por uma distância de 7 metros; apoiado nas pontas dos pés (flexão plantar), apoiado nos calcanhares com elevação das pontas dos pés (dorsiflexão). Treinamento de força duas vezes por semana em regime de 3 series de 30 a 50 segundos cada, com pausa de 1 minuto. todos os exercícios foram realizados em pé, de maneira unilateral, o jogador apoiava-se nos membros inferiores com lado da perna que não realizava o exercício ou no próprio colega, garantindo assim o equilíbrio. Trabalho simples de força resistente realizados antes dos jogos diminuem o risco de lesões.

Trabalhos específicos como: Exercícios de força, pliometria e equilíbrio com maior intensidade antes dos jogos e com menor intensidade após as partidas, podem contribuir para um desenvolvimento do atleta, exercícios de corrida compreendendo drible e corte em alta velocidade como correr no campo (2 voltas), correr delimitando (2 voltas) e correr fazendo drible e corte (2 voltas) quando utilizado de forma específica,

fortalecem a musculatura e diminuem o risco de lesões segundo afirma (Drielly Resende, 2022).

Para Gabriel Guerra (2023) os treinamentos de força, equilíbrio, agilidade, mobilidade e core, são promissores na prevenção de lesões. Treinos combinados de força e pliometricos parecem ser bem eficientes na aceleração e desaceleração e saltos em comparação quando se faz o treino de força sozinho. Com sessões que não ultrapassem 30 minutos durante os treinos,

Segundo Rodrigo Ruivo; Valter Pinheiro; Jorge Ruivo (2018) o aperfeiçoamento dos programas de prevenção de lesão pode ser entendido como o domínio da especificidade da modalidade esportiva e de suas principais lesões correlacionadas. O conhecimento profundo das características individuais de cada atleta pode facilitar a periodização de treinos adequados, como por exemplo: o treino do core, mobilidade e pliometricos. Uma avaliação de cada atleta para definir suas características individuais, melhora o desempenho dos atletas durante as partidas, prevenindo assim o risco de lesões musculares.

Por sua vez Silveira Pimenta et al.(2022) afirma que durante uma partida de futebol, os atletas realizam diversas mudanças inesperadas, em média, a cada 6 segundos. Isso faz com que os músculos isquiotibiais sofram uma grande sobrecarga e venham a sofrer lesões graves. Um adequado controle muscular é essencial durante um sprint para reduzir o risco de rompimento dos isquiotibiais. Exercícios como do core, pliometricos e de mobilidade pode facilitar o equilíbrio dinâmico dos jogadores. Trabalhando os exercícios por oito semanas, 2 vezes na semana. Os programas de treinamento mostraram-se eficazes na prevenção de lesões de isquiotibiais.

Conforme Giovane Guerra (2021) que realizou um estudo com 11 fisioterapeutas de clubes de futebol profissional, em que a análise de dados foi através das fichas eletrônicas dos jogadores. Todos foram questionados sobre quais os grupos musculares mais sofriam com as lesões? Todos responderam que os músculos isquiotibiais são os que mais são acometidos por lesões. E quais os meios de prevenção eram utilizados para prevenção dessas lesões? Treino de mobilidade, esses treinos possibilitam que o atleta possa desenvolver movimentos bruscos de um lado para outro de forma rápida, sem comprometer a musculatura do isquiotibiais.

A pesquisa demonstrou que exercícios de mobilidade, core, força e pliometricos tem contribuído para que os índices de lesões possam ser prevenidos, aumentando assim a saúde e a performance dos atletas (Almeida et al., 2013; Approbato Selistre et al., 2009;

Rafaelle Catharine, 2015; Mota et al., 2010; Silveira Pimenta et el., 2022; José Victor, 2021; Drielly Resende, 2022; Giovane Guerra, 2021; Gabriel Guerra, 2023; Rodrigo Ruivo; Valter Pinheiro; Jorge Ruivo, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto os estudos permitem concluir que os exercícios de mobilidade encontram evidências muito claras sobre a redução de lesões em jogadores de futebol, promovendo assim o preparo físico e a resistência muscular dos atletas.

Com base no que foi apresentado, pode-se afirmar que treinos específicos de mobilidade, força, core e pliometria com alta intensidade nos treinos durante a preparação dos atletas e após os jogos com baixa intensidade pode promover a elasticidade muscular, conseguindo assim suportar os movimentos de alta intensidade dos jogadores durante uma partida de futebol.

A pesquisa contribuiu para que preparadores físicos e profissionais da área do futebol e esportes em geral, possam utilizar os exercícios de mobilidade na preparação dos jogadores, possibilitando assim um alto rendimento, e por conseguinte trabalhando na prevenção das lesões musculares, grande ameaça para os jogadores, comissões técnicas e os clubes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Pedro; SCOTTA, Ângelo; PIMENTEL, Bárbara; JUNIOR, Sedenir; SAMPAIO, Yasmin. **INCIDENCIA DE LESAO MUSCULOESQUELETICA EM JOGADOR DE FUTEBOL**. RBME, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbme/a/kdFGDhbZ3FHM6syL4wn6kJQ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 10 de novembro 2023.

APPROBATO SELISTRE, Luiz; TAUBE, Oswaldo; FERREIRA, Luciano; BARROS JR, Edson. **Incidência de lesões nos jogadores de futebol masculino sub 21 durante os jogos regionais de Sertãozinho-SP de 2006**. RBME, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbme/a/kvz3h5LddDkfpvZNR6HqwbB/?lang=pt>. Acesso em: 10 de novembro 2023.

CATHARINE, Rafaelle; CALDAS, Rubia. **Efetividades de programas de exercícios na prevenção de lesões no futebol: Revisão Integrativa**. UNICENTRO, 2015. Disponível em: https://sguweb.unicentro.br/app/webroot/arquivos/atsubmissao/TCC_Rafaelle_Melo_corre_o.pdf. Acesso em: 10 de novembro 2023.

FERNANDES, F. O. Relação das lesões sofridas por jogadores de futebol com o excesso de treinamento e competições. **Revista Digital EFDeportes.com**, Buenos Aires, v. 16, n. 158, 2011. Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd158/lesoes-sofridas-por-jogadores-defutebol.htm>. Acesso em: 06 de junho 2023.

GUERRA, Giovane. **Modalidades Fisioterapêuticas na Prevenção de Lesões em Atletas de Futebol Profissional: Estudo Transversal**. PUCGOÍAS, Goiânia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3684>. Acesso em: 06 de junho 2023.

GUERRA, Gabriel. **Efeitos de revisão de exercícios físicos em diferentes protocolos na prevenção de lesões no futebol**. UFPE, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52463>. Acesso em: 09 de novembro 2023.

GUERRA, Giovane. Modalidade fisioterapêuticas na prevenção de atletas de futebol. PUC Goiás, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3684>. Acesso em: 10 de novembro 2023.

MOTA, Gustavo. **Treinamento proprioceptivo e de força resistente previnem lesões no futebol**. UNIP, 2010. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Treinamento+proprioceptivo+e+de+for%C3%A7a+resistente+previnem+les%C3%B5es+no+futebol&btnG=. Acesso em: 10 de novembro 2023.

NETTO, Diogo. **LESÕES EM JOGADORES DE FUTEBOL DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A**. UFPR, 2017. Disponível em: [trabalhoConclusaoWS\(ufpr.br\)](trabalhoConclusaoWS(ufpr.br)). Acesso em: 05 de junho 2023.

RESENDE, Drielly. **Prevenção de lesões de atletas de alto rendimento: uma revisão Integrativa**, Universidade Pontifícia Católica De Goiás. 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4021>. Acesso em: 10 de novembro 2023.

RUIVO, Rodrigo; PINHEIRO, Valter; RUIVO, Jorge. Prevenção de lesões no futebol: Bases científicas e aplicabilidade. **Revista Medicina Desportiva**. Disponível em: https://doi.org/10.23911/Vol.9Iss.2Prevencao_lesao. Acesso em: 08 de novembro 2023.

SILVA, Denis; ALMEIDA, Ewerton; SILVA, Tiago; LIMA, Elessandro. **Incidência de lesão no futebol profissional do Brasil**. Universidade do Vale do Paraíba, 2007. Disponível em: https://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2007/trabalhos/saude/inic/INICG00098_01C.pdf. ACESSO EM: 09 de novembro 2023.

SILVEIRA PIMENTA, Alexsandra; FERREIRA, Raquel; DIAS, Rafaela. **A interferência do fortalecimento e estabilidade do core na lesão de isquiotibiais em jogadores de futebol amador: Revisão integrativa da literatura**. ANIMA EDUCAÇÃO, 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/26518>. Acesso em: 11 de novembro 2023.

SOUSA, José Victor. **Pliometria na Prevenção de Lesão de Ligamento Cruzado Anterior em Atletas de Futebol: Uma Revisão Integrativa da Literatura**. UNIPÊ, João Pessoa, 2021. Disponível em: <https://repositorio.udf.edu.br/jspui/handle/123456789/3199>. Acesso em: 15 de abril 2023.

VICTOR, José. **Pliometria na prevenção de lesão de ligamento cruzado anterior em atletas de futebol: Uma Revisão Integrativa da literatura**. UNIPÊ, 2021. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=PLIOMETRIA+NA+PREVEN%C3%87%C3%83O+DE+LES%C3%83O+DE+LIGAMENTO+CRUZADO+ANTERIOR+EM+ATLETAS+DE+FUTEBOL%3A+UMA+REVIS%C3%83O+INTEGRATIVA+DA+LITERATURA&btnG=. Acesso em: 10 de novembro 2023.